

**TILSHUNOSLIK FANLARINI ÓQITISH ASOSIDA QORAQALPOQ MAKTAB
ÓQUVCHILARINING LINGVISTIK KOMPETENCIYALARINI METODIK
RIVOJLANTIRISH.**

Abdurazaxova Shaydagúl

NMPI stajor-izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8391393>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf óquvchilarida bolalar adabiyoti orqali til kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari keltirilgan. Maqolaning saviyasi shu mavzuda xorijlik va mahalliy olimlarning tadqiqot ishlari ham yoritilgani bilan belgilanadi.

Kalit sózlar: til, tilshunoslik, lingvistik kompetensiya.

**METHODICAL DEVELOPMENT OF LINGUISTIC COMPETENCIES OF BLACK
SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF THE ASSIMILATION OF LINGUISTIC
DISCIPLINES.**

Abstract. This article presents the scientific-theoretical foundations of the formation of language competences in primary school students through children's literature. The level of the article is determined by the fact that the research works of foreign and local scientists on this topic are covered.

Key words: language, linguistics, linguistic competence.

**МЕТОДИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
КАРАКАЛПАКСКОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ
ДИСЦИПЛИН.**

Аннотация. В данной статье представлены научно-теоретические основы формирования языковых компетенций у учащихся начальных классов посредством детской литературы. Уровень статьи определяется тем, что освещаются исследовательские работы зарубежных и отечественных ученых по данной теме.

Ключевые слова: язык, лингвистика, языковая компетенция.

Respublikamiz umumtálim maktablarida ona tilini óqitishda óquvchilarning nutqini óstirish, lugát ustida ishlash, tálim oluvchilarning ijodiy fikrlashlariga zamin yaratish va darslarni integrativ yondashuvlar asosida tashkil etish borasidagi muammolar bir qator olimlarimiz tomonidan tadqiq etilgan.

Bugun kunda tálim sohasida kompetensiya, kompetentlilik kabi tushunchalar muomalada juda keng foydalanilmoqda. Bu sózning asl máno-mazmuni nimalardan iborat?

Kompetensiya (“competence”, “to compete” sózidan kelib chiqib) sózi ózida “musobaqalashmoq”, “raqobatlashmoq”, “bellashmoq” mánolarini ifodalaydi. Sózma-sóz tarjima qilganda “musobaqalashishga layoqatlilik” mánosida ifodalanadi. Atamaning mohiyati shundan iboratki, “samaradorlik”, “moslashuvchanlik”, “yutuqlilik”, “uquvlilik”, “muvaffaqiyatlilik”, “natijalilik”, “tushunuvchanlik”, “xususiyat”, “sifat”, “miqdor” kabi tushunchalar bilan tasniflanadi.

Yuqoridagi málumotlardan kórinib turibdiki, lingvistik kompetensiya óquvchilarda tilning grammatikaga oid bilimlarini rivojlantirish va ózbek tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda óquvchilar óz fikrlarini tóg'ri, izchil, ravon va mánoli, shu bilan birga tinglovchiga tushunarli tarzda bayon etishini shakllantirishdan iborat.

Tilning grammatikga oid bilimlari deyilganda esa biz tilshunoslik fanining bólimlari: fonetika – tovushlar, leksikalogiya - sózlarning lug'aviy boyligi, sózning tarkibi, sóz yasalishi, morfologiya - sóz shakllari, sintaksis - sóz tuzilishi va qurilishi, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublariga oid tushunchalarni egallashi tushuniladi.

Mazkur kompetensiyani rivojlantirish mazmuni óquvchilarda fikr va mulohazalarini óz ona tilida erkin, aniq, qisqa, ravon va tushunarli tarzda bayon eta olishiga, óz nutqida adabiy til normalariga rioya qilgan holda sózlash, imlo va uslubiy xatolarsiz fikr almashishga yordam beradi. Umumtálim maktablarida mazkur kompetensiyalarga ega óquvchini tarbiyalash “Ona tili” fanining zimmasidadir. Biroq amaldagi darsliklarimiz lingvistik bilimdon óquvchini qay darajada tarbiyalamoqda?!

Olima G.Yusupovaning “Bólajak pedagoglarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishda aralash tálimdan foydalanish metodikasi” nomli tadqiqoti natijasida bólajak pedagoglarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishda aralash tálimdan foydalanishning tanishuv, ijodiy qism, baholash bosqichlari, ózbek tilini bilish darajasini xalqaro mezonlar asosida baholash texnologiyalari aniqlashtirilganligini kórishimiz mumkin .

Bolalar adabiyoti orqali boshlang'ich sinf óquvchilarining lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish metodikasini yaratish maqsadini amalga oshirish uchun bir qator vazifalar ishlab chiqildi. Mazkur vazifalar quyidagilar etib belgilandi:

- ona tili darslarida óquvchilarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish yuzasidan pedagogik va metodik imkoniyatlarni tahlil qilish;

- boshlang'ich sinf óquvchilarining lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishning didaktik komponentlarini yaratish, mavjudlarini takomillashtirish;

- ilgor pedagogik va axborot texnologiyalari yordamida lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdagi didaktik jihatlarini belgilash;

- boshlang'ich sinf óquvchilarining lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-metodik taminotini takomillashtirish;

- “Ona tili va óqish savodxonligi” darsligini tahlil qilish va darslik mavzularini mustahkamlashga xizmat qiluvchi qóshimcha metodik adabiyotlar ishlab chiqish.

Mazkur vazifalarning amaldagi holati boshlang'ich sinf óqituvchilari uchun óquvchilarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun xizmat qilsa, óquvchilar uchun esa maktabda olgan bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Mazkur tadqiqot natijalari tálim sifatiga ijobiy tásir etadi.

Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi haqida gapirar ekanmiz avvalo, kompetensiya sózining tom mánosiga e'tibor qaratishimiz lozim. Shunday ekan “Kompetensiya” tushunchasi lotincha “competere” – *mos kelmoq* sózidan olingan bólib, “**óz kasbiga yaroqli, loyiq**” degan mánoni anglatadi.[1] Bundan tashqari ushbu sóz keng mánoda umumiy yoki muayyan keng qamrovli masalalarni yechishda mavjud bilim va kónikmalarni amaliy tajribada qóllay olishni ham anglatadi. Demak, kompetensiya –kutilgan natijaga olib keluvchi faoliyat, egallangan bilim, kónikma va malakalarni amaliyotda qóllay olish layoqatidir.

Tilshunoslik tarixiga nazar tashlaydigan bólsak “kompetensiya” atamasi ilk bor XX asr órtalarida N.Xomskiy tomonidan qóllanilgan bólib, tildan foydalanish jarayonida faoliyatga yónaltilgan bilim, kónikma va malakalar majmui sifatida baho beradi. Uning izdoshlari bólgan bázi bir olimlar esa ushbu tushuncha kompetensiyaviy yondashuv sifatida talqin etilgan. Bunda

kompetentlilik va kompetensiyaviy yondashuv tushunchalari tálimda natijaviylikni kórsatuvchi omillar sifatida qayd etiladi.

“Kompetentlik”– subyekt va uning faoliyatiga berilgan tavsif bólib, u kópincha, turli málumotlar beradigan lug’aviy-me’yoriy adabiyotlarda “biror-nima haqida fikr yuritish, óz fikr-mulohazasini bildirish imkonini beradigan bilimlarni chuqur egallash” deya táriflanadi. Boshqacha aytganda, kompetentlik –avvalambor, ishni bajarish (maqsadga erishish) uchun nimalar zarur ekanligini tushunishning chuqur bilimlarga asoslangan darajasidir. Kasbiy kompetentlik esa kasbiy faoliyatga oid masalalarni hal etishda bilim va kónikmalarni amaliy tajribada samarali qóllay olish mahoratidir.

R.P. Milrudning fikricha: “...kompetensiya –shunday alohida faoliyat sohasiki, bunda individ(shaxs) yuqori darajadagi ózlashtirilgan yutuqlar strategiyasini namoyish qiladi. Tajriba, mavjud bilimlar va doimiy óz ustida ishlash asosida atrofdagi borliqning turli sohalarida qanday xatti-harakatlarni amalga oshirish kerakligi haqidagi strategiyalar, malaka va amaliy bilimlar olish maqsadida amalga oshiriladigan xatti-harakatlardir. Demak, kompetentlilik –shakllangan malaka va egallangan amaliy bilimlar asosida muvaffaqiyat strategiyalarini ózlashtirish hisobiga samarali faoliyat yuritish qobiliyatidir . Shuning uchun kompetentlikni zamonaviy tushunish insonda ham óz imkoniyatlarini ishga solish va muayyan funksiyalarni bajara olish qobiliyati hamda unga mustaqil va mas’uliyatli harakat qilishi uchun imkon beradigan ruhiy holatlarning mavjudligini óz ichiga oladi.

Óquv jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etish muammosi óz tarixiga ega bólib, kelib chiqishiga kóra, N. Xomskiy, R. Uayt, J. Raven, D. Xayms kabi chet mualliflar tadqiqotlariga borib taqaladi.

Bizning respublikada tálimga kompetensiyaviy yondashuvning joriy qilinishi ushbu yondashuv asosida Davlat tálim standartining takomillashtirilishiga, uzluksiz tálim tizimining barcha bosqich óquv dasturlari va darsliklari mazmuniga ózgartirishlar kiritilishiga olib keldi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirilgan va Ózbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2017 yil 8 aprelda tasdiqlangan Davlat tálim standartida umumiy órta tálim bosqichida óquvchilarning yosh xususiyatlariga mos ravishda tayanch va xususiy kompetensiyalar shakllantirilishi talablari belgilab berilgan. Tayanch kompetensiyalar sifatida kommunikativ kompetensiya, axborotlar bilan ishlash kompetensiyalari, ózini ózi rivojlantirish kompetensiyalari, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalari, milliy va umummadaniy kompetensiya, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bólish hamda foydalanish kompetensiyalari belgilangan. Bugungi kunda barcha fanlar bóyicha Davlat tálim standartlarida kompetensiyaning turlari aks ettirilgan va xususiy fanga oid kompetensiyalar ishlab chiqilgan. Davlat tálim standartlarida, xususan, chet tillarni óqitish bóyicha quyidagi kompetensiyalar belgilangan:

Lingvistik kompetensiya yáni bunda til material (fonetika, leksika, grammatika) haqida bilimlar va nutq faoliyati turlari (tinglab-tushunish, gapirish, óqish va yozish) bóyicha kónikmalarni egallash nazarda tutiladi. Sotsiolingvistik kompetensiya sózlovchining biror-bir nutqiy vaziyat, kommunikativ maqsad va xohish-istagidan kelib chiqqan holda kerakli lingvistik shakl, ifoda usulini tanlash imkonini yaratadigan kompetensiya hisoblanadi. Órganilayotgan chet tilda kommunikativ vaziyatda tushunmovchiliklar paydo bólganda takroran sórash, uzr sórash va hokazolar orqali murakkab vaziyatlardan chiqib keta olish qobiliyatini nazarda tutadigan kompetensiya bu pragmatik kompetensiyadir.

Kompetentlilik yondashuvining shakllanishi tálimni taraqqiy ettirish talabi, zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga moslashish yóllarini qidirish bilan boǵliq hisoblanadi. Kompetentlilik yondashuvi shaxsda bilimlardan tashqari amaliy vazifalarni hal etish qobiliyatini shakllantirishga intilishini ham aks ettiradi. Kasbiy faoliyat mazmunining ózgarishi, yangi texnologiyalarni qóllash, ózgacha miqyosdagi tayyorgarlikni, umumtálim asosi maktabdanoq shakllantiriluvchi kasbiy tayyorgarlikni taqozo etadi.

Yuqorida keltirib ótilgan ushbu kompetensiyalar talabalarning chet tilidagi kommunikativ kompetensiyalarini shakllanishga olib kelishi kózda tutiladi. Bundan kórinib turibdiki, kommunikativ kompetensiya ham tayanch kompetensiyalar asosida turadigan ham xususiy kompetensiyalar jamuljamidan kelib chiqadigan, kompetentlikni táminlab berishga xizmat qiladigan asosiy kompetensiyadir. Óz navbatida kommunikativ kompetentlilik, lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv, strategik, ijtimoiy-madaniy va ijtimoiy kompetensiyalarni kabi kompetensiyalarni óz ichiga oladi.

REFERENCES

1. Ózbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. “Ózbekiston nashriyoti” Toshkent-2021.
2. Axmedova G.M. Ózbek tili darslarida óquvchilar nutqini yasama sózlar bilan boyitishning metodik asoslari: ped.fan.nom. ...diss. – Toshkent, 2007.
3. Haydarova M.E. va boshqalar. Pedagogika fanidan izohli luǵat. – Toshkent.: Fan va texnologiya, 2009.
4. M.A.Kenjayeveva. 5-6-sinf óquvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi: ped.fan.dok (PhD). ...diss. – Toshkent, 2021.
5. Ona tili va adabiyot fanini óqitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar óquv moduli. – Toshkent. 2017. -110-b.
6. Oxunjonova O. Tálim bosqichlarida sinonimlar mavzusini óqitish metodikasi: ped.fan.nom. ...diss. – Toshkent, 2009. – 140-b.
7. Tóxliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. Ózbek tili óqitish metodikasi. – Toshkent. 2010. – 314-b.
8. Yusupova G. Bólajak pedagoglarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishda aralash tálimdan foydalanish metodikasi: ped.fan.dok (PhD). ...diss. – Urganch. 2020.
9. Yusupova Sh. Hozirgi ózbek dabiyl tili darslarida óquvchilar tafakkurini óstirishning ilmiy-metodik asoslari (akademik litseylar misolida): ped.fan.dok. ... diss. – Toshkent, 2005. – 279-b.